

"ESDALIKLAR" DA BUXORO ADABIY MUHITI NAMOYONDALARI

Sattorova Nargiza Abduraupovna

BuxDpi magistranti

nargizasattorova1997@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17233326>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Sadridin Ayniyning "Esdaliklar" asarida o'sha davr muhitining vakillari, ularning hayot yo'li hamda faoliyati xususida so'z boradi. Buxoro adabiy muhiti shoirlari, adiblari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: "Esdaliklar", maxdum, sadr, Sharif, Sahbo, Azizxo'ja, Yahyoxo'ja, Gulshaniy, ziyo, Qabodiyon.

Ustoz Sadridin Ayniy o'zining mashhur "Esdaliklar" nomli memuar-romanida ko'plab tarixiy shaxslar va ularning ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tgan. Asarda alohida ajralib turuvchi ijobiy qahramonlardan biri - Sharifjon Maxdum Sadr Ziyo bo'lib, u ayni paytda yozuvchining shaxsiy hayotida ham, ijodiy shakllanishida ham muhim rol o'ynagan insondir.

Sharif - bu qahramonning ismi, "Maxdum" esa Buxoro madaniyatida mullazodalar yoki diniy ulamolar nomiga qo'shib aytiladigan hurmat ifodasidir. "Sadr" esa ilmiy-diniy unvon bo'lib, Buxoro ulamolari orasida yuqori martaba sanalgan, ularning ijtimoiy mavqeini belgilab beruvchi maqom hisoblangan. "Ziyo" esa Sharifjon Maxdumning adabiy taxallusi bo'lib, uning ilm-fan va ma'rifatga e'tiborini anglatadi.

Yosh Ayniy aynan Sharifjon Maxdum Sadr Ziyo tufayli Buxoro madrasalarida tahsil olish imkoniga ega bo'lgan. Aynan u Sadridinxo'jadagi iqtidorni o'z vaqtida ko'ra bilgan, unga Buxoroning ilmiy-adabiy muhiti sari yo'l ochib bergan, ilmga rag'batlantirgan mehribon, zukko va farosatli inson edi. Shuning uchun ham ustoz Ayniy bu insonni butun umr hurmat bilan tilga olib kelgan.

Asarda faqat Sharifjon Maxdum emas, balki uning davrasida faol bo'lgan boshqa adib va olimlar ham tilga olinadi. Masalan, Abdulmajid Zufunun haqida so'z yuritiladi. U Ahmad Donishning shogirdi bo'lib, yulduzlar ilmi, adabiyot va Buxoro madrasalarida o'qitiladigan boshqa rasmiy fanlarda yetuk bilimga ega bo'lgan. U shu qadar ko'p fanlarni egallaganki, zamondoshlari unga "Zufunun", -ya'ni "Fanlar egasi" degan faxriy laqabni berganlar.

Yahyo'xoja- bu Abdulmajid Zufununning boshqacharog'i edi, ya'ni bu ham o'zini jinnilikka solib yurar, lekin buning "jinniligi" faolroq va harakatchanroq edi. U o'ziga ma'qul bo'lmagan kishilarni so'kardi. Yahyo'xoja shoirlikni o'ziga kasb qilib olmagan bo'lsa-da, unda shoirlik mahorati yuksak, she'rni, ayniqsa, hajviyani juda ravon aytadi der edilar. Jonmirza qushbegi uning hajviga duchor

bo'lganlardan biri edi. Qushbegi undan o'zi haqida she'r aytishni so'raydi, u shu zahoti quyidagi misralarni aytadi:

Qo'shbegi ko'rsa agar ko'zguda o'z soqolini,
Ko'ngli o'sib degay: "Ana soqqolu mana soqol!"
Ko'rsa gar Qori Samening jingalak soqqolini,
Ko'ngli o'ksib degay: "Ana soqqolu mana soqol!"

Yahyo'xoja yuqoridagi she'ri orqali qushbегining ustidan kulib, go'yoki uning soqolidan boshqa madh qiladigan narsasi yo'qligini aytgan. 3-qator da esa shoir Qori Samening jingalak soqoli oldida uning soqoli ko'rib, xafa bo'ladi hamda Yahyo'xoja uning maqtashga arzigulik hech bir narsasi yo'qligi aytilgan.

Olimlardan biri bu-Sodiqxoja Gulshaniy. U Buxoro madrasalarining talabalari ichida u rus tilini o'zlashtirgan birinchi shaxs edi. Latifjon maxdum uning rus tilini bilishini o'z tazkirasida quyidagi bayt orqali bayon qilgan:

Bilur erdi rus tilini ul chunon,
Bu xil ilmga yetmagi insonni gumon.

U Ahmad Maxdum bilan hamguzar bo'lib, haftada bir necha marta uning suhbatida bo'lar edi. Sodiqxoja boshlang'ich ma'lumot darajasida bo'lsa ham, zamonaviy ilmlarni o'rgangan va jug'rofiyani juda yaxshi ko'rar edi. Madrasani tugallagach, ilmiy martaba olishni xohlamayda, faqirona hayotni afzal ko'radi. Latifjon maxdum uning bu xislatini ham o'z tazkirasida quyidagi bayt orqali aytib o'tgan:

Karam bobida o'rnakni sen undan ol,
Saxiylikni o'rgan sochib aqcha, mol.

S. Ayniyning ta'kidlashicha, Amir Abdulaxad uni saroyga nadimlikka, ya'ni hamsuhbatlikka oladi. U nadim bo'lsa ham, ammo qishin-yozin Buxoroga qarashli viloyatlarga otliq safar qilishga majbur edi, amir uni borib kelishi qiyin bo'lgan joylarga yuborar edi. Sodiqxoja bu yurishlardan unumli foydalanib, Buxoro muzofotining kezib chiqqan joylarini xaritaga tushirib, tojik tilida mufassal jug'rofiy asar yozgan. Biroq u saroy hayotiga chiday olmay, 1910-yilda vafot etdi.

Sodiqxoja Gulshaniy she'rni yaxshi yozardi, lekin uslub hamda tashbehlari eski edi. U rus tilida, ammo aruz vaznida she'r aytgan. Masalan:

“Ни хачу местни виноб дайти мне руски вади”

Bu misra hozirgi zamon o'quvchilariga til, imlo jihatdan nuqsonli bo'lib ko'rinsa-da, u zamondagi yoshlarning rus tiliga bo'lgan qiziqishini ko'rsatadi.

Yana bir ilm-fan namoyondasi Azizxoja Aziz bo'lib, u Balx viloyatining Qunduz degan joyida tavallud topgan bo'lsa-da, yoshligida Buxoroga kelgan. U Abdulvohid Sadri Sarirning shogirdlaridan bo'lib, Latifjon maxdumning eski

maktabdoshi edi. Aziz barcha amaldorlarni, ayniqsa, qozi kalonlarni yomon ko'rishi quyidagi baytda yaqqol sezilgan:

Ko'rsam ul qozi kalonning aftini,
Ko'rinur ko'zimga sirka ko'zasi.

U o'z she'rlarida qozilar ustidan hajv qilib yozardi. Qozi Badriddinning ko'zi qisq bo'lganidan, uni "ko'r" der edilar, u vafot etib, o'rniga tayinlangan yangi qozi Baqoxonning esa qulog'i vazmin bo'lib, uni "kar" der edilar. Aziz bu haqda quyidagi baytni aytgan:

Ko'r ketib, o'rniga kar kelmish Buxoroda mana,
Bu Buxoroyi sharifda Karbalo (kar balo) bo'lmish yana.

Bu yerda shoir bu misrada "karbalo" so'zini ikki ma'noda ishlatgan. Birinchisi "Karbalo dashtiga ishora, ikkinchisi- "bu kar balo bo'ldi" ma'nosida ishlatgan.

Mirzo Hayit Sahbo Vobkent rayonida tug'lib, Buxoroga o'qish uchun kelgan. Ammo madrasini bitirmasdan Karmana hokimi Abdulahad xizmatiga kirgan. Abdulahad Buxoroga amir bo'lgandan so'ng Sahboni saroy xizmatida saqlab, turli-tuman mansablarga tayinlagan. Latifjon maxdumning so'zlariga qaraganda, Sahbo hamisha saroy ahlining nuqsonlarini fosh etar, hatto ba'zan amir huzurida ham haqiqatni gapirishdan qo'rqmasdi. Sahboning bu xususiyatlarini Latifjon maxdum o'z tazkirasida quyidagi baytlarda bayon etgan:

...Fazilatli, ham erdi g'ayratli er"
So'zu qilmishida edi misli sher.
Buningdek bilakli bir paxlavon
Emas borligi yer yuzida ayon.
Ochiq aytar erdi haqiqat so'zin,
Ulug' kattaning qilmas erdi yuzin.
Haqiqatni hatto shax oldida ham,
Mudom aytar erdi, yemay also g'am.

Sahboning bu xislati amirga yoqmasdi, uni eshik og'asi lavozimidan oldi hamda shahar arig'iga mirob qilib tayinladi. Amir miroblarni suv sotishda, dehqonlarning haqiga xiyonat qilishda ayblardi. Biroq miroblarga davlat maosh to'lamasdi, shuning uchun ham ular suv sotib, kun kechirishga majbur edi. Sahbo qanchalik og'ir hayot kechirmasin, bu ishni qilmadi, ikki yil halol hayot kechirdi, dehqonlarga halol xizmat qildi. Dehqonlarga halol xizmat qilgani uchun, ularning mehrini qozondi. Amir uni miroblikdan olib, mirshab lavozimiga tayinladi. Bu ish miroblikdan ancha qiyin edi. Sahbo pora olmadi, aksincha, halollik bilan boshqardi. Xotini tilla buyumlarini sotib, faqirona hayot kechirdi. Uning

davrida tinchlik qaror topib, shaharda o'g'rilik, tartibsizliklar yuz bermadi. Amir undan o'ch ola olmaganidan so'ng, uni ishdan bo'shatib, ozgina maosh berib, uyda o'tirishga majbur qildi. U uyda o'tirganidan so'ng, saroy ahlini juda qattiq tanqid qila boshladi.

Hukumat undan o'ch olishga urinib, turli bahonalar qidirdi. Bu ham topildi, ya'ni 1915-yilda Rossiya siyosiy gumashtasining topshirig'iga muvofiq qushbegi uni o'z huzuriga chaqirib, gazeta o'qishini bahona qilib, tanbeh berdi va bundan so'ng gazeta o'qimaslik uchun undan tilxat oldi. Fevral inqilobi boshlarida inqilobi boshlarida inqilobga xayrixohligi uchun hukumat uni dastlab Buxoro arkiga qamadi, so'ng Qabodiyonda 1918-yilda Kolesov voqeasi tufayli o'ldirib yubordi.

Ko'rinib turibdiki, Sadridin Ayniy o'z asarida faqat bitta obraz bilan cheklanmaydi, balki Sharifjon Maxdum atrofida shakllangan butun bir adabiy va ilmiy muhitni tasvirlaydi. U har bir ijodkorga individual e'tibor qaratadi, ularning ilmiy salohiyati, jamiyatdagi tutgan o'rni, shaxsiy fazilatlarini noziklik bilan ochib beradi. Ayniy hech bir ilm-fan fidoyisini e'tibordan chetda qoldirmaydi.

Xulosa qilib aytganda, "Esdaliklar" asaridagi Sharifjon Maxdum Sadr Ziyobrazining yaratilishi faqat bitta tarixiy shaxsga bo'lgan ehtirom emas, balki o'sha davrdagi butun bir ziyolilar avlodining ma'naviy-ma'rifiy hayotini, Buxoroning boy ilmiy muhitini ko'rsatish, yoshlikda olingan saboqlar hayotda qanday poydevorga aylanishini tasvirlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Ayniy S. " Namunayi adabiyoti tojik " "Adib" 2010.
- 2.Ayniy S. Asarlar. 8 tomlik. T. 8. T., "Toshkent " badiiy adabiyot nashriyoti. 1966. T, 7. Esdaliklar. IV qism.
- 3.Ayniy S. Asarlar 8 tomlik. T. 5. T., "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. T. 5. Esdaliklar. 1-2 qism.
- 4.Ayniy S. Asarlar.8 tomlik. T. 6. T., "Toshkent" badiiy adabiyoti nashriyoti. 1966. T. Esdaliklar. III qism.
- 5.Til va adabiyot.uz
- 6.www.google.com
- 7.www.ziyonet.
- 8.Academia.edu – Adabiyotshunoslik bo'yicha ilmiy maqolalar – www.academia.edu
- 9.Google Scholar – Akademik resurslar – scholar.google.com